

УДК: 616.995.1:619:636.3

ҚЎЙЛАР МОНИЕЗИОЗИ ВА УНИНИГ ҚЎЗҒАТУВЧИЛАРИНИНГ БИОЛОГИЯСИ, МОРФОЛОГИЯСИ ВА ЭПИЗООТОЛОГИК ҲОЛАТИ

Ш.Х.Қурбанов

доцент, ветеринария фанлари номзоди

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар
университети

Аннотация. Мақолада қўйлар мониезиози қўзғатувчиларининг биологияси, экологияси айрим морфологик хусусиятлари, эпизоотологик ҳолати, уларни бир-биридан фарқ қилувчи муҳим диагностик белгилари тўғрисидаги адабиёт маълумотлари шахсий тадқиқотлар билан таққосланиб, қўйлар орасида мониезиоз кенг тарқалган цестодоз касалликлардан бўлиб, унинг қўзғатувчиларининг ривожланиш тараққиёти, оралиқ хўжайинларининг биоэкологиясига оид илмий маълумотлар таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: *Moniezia expansa*, *M.benedeni*, *M.autumnalia* бўғимоёқлилар, орибатид каналар, тупроқ, гумус, онкосфера, цистицеркоид, стробила, сколекс, цестод.

Кириш. Мониезиоз дунёнинг жуда кўпчилик мамлакатлари, шу жумладан барча МДХ худудида кенг тарқалган цестодоз касаллик бўлиб, қўйлар мониезиозининг биологияси, экологияси, тарқалиши ва бошқа эпизоотологик хусусиятлари, унинг қўзғатувчиларининг тур таркиби Ўзбекистон шароитида 50 йилдан ортиқ вақт давомида ўрганилмасдан келинмоқда. Шуни таъкидлаш лозимки дунё фанида ичак цестодозларидан мониезиоз қўзғатувчисининг хонаки ва ёввойи кавш қайтарувчи сутэмизувчиларда 14 турининг паразитлик қилиши аниқланган. Улардан Ўзбекистон худудида мониезиознинг *Moniezia Blanchard*, 1891 авлодига мансуб бўлган *Moniezia expansa* (Rudolphi, 1810), *Moniezia benedeni* (Moniez, 1879) ва *Moniezia autumnalia* Kuznetsov, 1967 турларини паразитлик қилиши аниқланган.

Мониезиялар билан ёш қўзива улоқлар, сўнгра 1-1,5 ёшгача бўлган майда шохли ҳайвонлар энг кўп зарарланади. *M.expansa* ва *M.benedeni* қўзғатадиган мониезиоз катта ёшдаги қўйларда кам учрайди. Сўнгги йилларда олиб борилган тадқиқотларимизда қўйлар орасида мониезиозни кенг тарқалганлигини, унинг оқибатида ўлим ҳолатлари кузатилишини кўрсатиб келмоқда. Шу сабабли ҳозирда мониезиоз қўзғатувчиларининг биологиясини, экологиясини ва эпизоотологик ҳолатини ўрганишга бағишланган тадқиқотларни олиб борилиши долзарб ҳисобланади.

Тадқиқот мақсади. Ўзбекистон шароитида ва МХДлар худудида қўйлар мониезиозини ўрганишга бағишланган адабиёт маълумотларини таҳлил қилиш, шунингдек, мониезиоз қўзғатувчиларининг биологиясини, экологиясини ва ҳозирги эпизоотологик аҳволини ўрганиш.

Тадқиқот материаллари ва услублари. Тадқиқотларимизда қўйлар мониезиоз қўзғатувчиларининг биологиясини, экологиясини ва тарқалишини ўрганишга оид илмий адабиёт манбалари таҳлил қилинди, Ўзбекистон шароитида олиб борилган шахсий тадқиқотларимиз натижалари билан қиёсий таққосланди.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг таҳлили. Мониезиоз қўзғатувчилари икки хўжайин иштирокида ривожланувчи биогельминтлар бўлиб ҳисобланади. Уларнинг оралиқ хўжайинлари майда ҳажмга эга бўлган фитофаг ва копрофаг ҳисобланувчи, тупроқдаги турли чириндилар, шу жумладан ҳайвон тезаклари билан ҳам озикланувчи бўғимоёқлилар – орибатид (тупроқ) каналаридир. Кавшовчи ҳайвонлар эса уларнинг асосий хўжайинлари ҳисобланади. Мониезияларнинг асосий хўжайинлари цистицеркоидли каналарни ўт ва тупроқ билан бирга истеъмол қилиш натижасида зарарланади. Ҳайвон ичагида паразитлар тез ўсади ва у ўртача ҳар бир суткада 8 см га тенг. *M.expansa* қўзилар ичагида 38-40 кунда, *M.benedeni* эса 42-49 кунда вояга етади. Бузоқларда уларнинг ривожланиши 2-3 кунга чўзилиши мумкин.

Ўзбекистон шароитида бир хил ҳароратда (23 °С) мониезияларнинг цистицеркоидларини 85-98 кунда тупроқ каналарида инвазион ҳолга келиши, бундай каналарни эса қўзилар истеъмол қилганда *M.expansa* ни 39 кунда, *M.benedeni* ни эса 54 кунда вояга етиши, *M.expansa* учун оралиқ хўжайин вазифасини 9 тур, *M.benedeni* учун 10 тур каналарни иштирок этиши аниқланган [6].

Айрим тадқиқотчилар Ўзбекистон шароитида 12 турга оид орибатид каналарини ҳар иккала тур мониезиялар (*M.expansa*, *M.benedeni*) учун, яна бир кана турини *M.benedeni* учун оралиқ хўжайин вазифасини ўташини кўрсатган [1]. У кишининг маълумотлари бўйича ҳам А.С.Назарова кўрсатганидек *M.benedeni* қўзи организмда 54 кунда вояга етади, *M.expansa* да у 39 кунга тенг. Қўйлар организмда *M.expansa* 87 кун, *M.benedeni* эса 117 кун ҳаёт кечиради.

Мониезиозга чалиниш яйлов шароитида рўй бериб, камдан-кам ҳолатда намли ҳавода ўриб олинган йўнғичқа ёки бошқа яшил ўсимликларни уй ҳайвонларига дарҳол едириш туфайли ҳам қисман содир этилади.

Мониезияларнинг оралиқ хўжайинлари – орибатид каналар Ўзбекистон худудининг барча иқлим-географик минтақалари – суғориладиган текислик, тоғолди-тоғ ва чўл-яйлов биоценозларида кенг тарқалган. Шунга кўра ушбу касаллик ҳайвонлар сақланадиган барча зоналарни қамраб олган. Мониезиоз

шунингдек, шахсий ёрдамчи ва деҳқон хўжаликлари ер майдонларида доимий ёки вақтинча сақланадиган кавшовчи ҳайвонлар орасида ҳам учрайди.

Ўзбекистон шароитида ўтказилган тадқиқотлар бўйича қўйларни мониезиозга (*M.expansa* ва *M.benedeni*) чалиниш даражаси Тошкент вилояти шароитида 1,7 фоизни, Самарқанд вилояти шароитида 15,6 фоизни, Навоий вилояти шароитида 8,6 фоизни, Бухоро вилояти шароитида 17,1 фоизни, Сурхондарё вилояти шароитида 23,5 фоизни ташкил қилади. Турли категориядаги хўжаликлар бўйича олганда қўйларни мониезиозга чалиниши наслчилик хўжаликларида энг юқори даражада (25,3 фоиз), деҳқон-фермер хўжаликларида ўртача даражада (14,2 фоиз), товар (ижара ва ширкат) ҳамда чўл ва чўл-яйлов минтақасидаги шахсий ёрдамчи хўжаликларда минимал даражада (7,2 ва 7,1 фоиз) бўлиши қайд қилинган [3].

Дунёнинг жуда кўпчилики давлатларида, шу жумладан Марказий Осиё мамлакатларида қўйларда, асосан, икки тур мониезиялар – *Moniezia expanza* (*Rudolphi*, 1810), *Moniezia benedeni* (*Moniez*, 1879) нинг учраши қайд қилинган. Баъзи давлатларида уларнинг бир тури, баъзиларида эса ушбу икки тур мониезиялардан ташқари *Moniezia autumnalia* (*Kuznetsov*, 1967) ва *Moniezia alba* (*Peroncito*, 1879)ларнинг ҳам паразитлик қилиши аниқланган.

M.expanza оқ-сутсимон рангда, сколекси шарсимон, майда ҳажмда, бўйинчаси жуда қисқа, ундан бошлаб пайдо бўладиган бўғинлар қалин ва мустаҳкам тузилган, улар энига қараб бир текисда ўсиб боради, етилган бўғинлари (проглотид) энига 8 мм дан 16-18 мм гача бўлади. Жинсий тешиклари бўғинларнинг ҳар иккала томонида жойлашган. Бўғинлараро безлари халқасимон шаклга эга, улар бир қатор бўлиб бўғинларнинг ҳар икки ён томонларида ўрнашган. Етилган бўғинларидаги тухумлар, кўпинча уч қиррали. Тадқиқотларимизда стробиласи 6 м 50 см гача бўлган *M.expanza* 8 ойлик қўзининг ингичка ичагида топилди.

M.benedeni нинг ранги ҳам оқ-сутсимон, айримларида эса сарғич тусда. Стробиласининг узунлиги 4-5 м га етади. Унинг ҳам сколекси шарсимон, майда ҳажмда, бўйинчаси жуда қисқа. Ундан шаклланаётган проглотидлар энига биртекис ўсади, аммо *M.expanza* никига қараганда юпқа тузилган ва жуда ҳам энли. Етилган проглотидларнинг эни 20-24 мм га тенг. Проглотидлараро безлар лента шаклида, жинсий тешиги 2 та. Етилган проглотидлардаги бачадон 4-5 қиррали тухумлар жойлашган. Тадқиқотларимизда бир ёшли қўзиларда стробиласи 4 м гача бўлган ушбу тур цестод топилди.

M.autumnalia Ўзбекистон ҳудудида айрим тадқиқотчилар томонидан қўйларда ва қорамолларда топилган. Унинг стробиласи *M.benedeni* нинг стробиласига нисбатан қалин ва мустаҳкам тузилган, аммо бўғинларнинг эни 6-8 мм дан ошмайди. *M.benedeni* нинг стробиласининг барча қисмидаги етилмаган

ва етилган проглотиднинг эни бўйига нисбатан 4-5 марта узун бўлса, *M.autumnalia* нинг гермафродит проглотидларининг эни бўйига нисбатан атиги 1,5 марта узун, етилган проглотидларнинг эса бўйи энига нисбатан кўпинча узун [4].

M.alba нинг стробиласининг узунлиги 60-250 см га тенг, сколекси шарсимон, бирмунча тўртбурчак шаклда, энига 1,15-1,40 мм, бўйинчаси қисқа, бўйига 1,5-5,3 мм, энига 0,6-0,9 мм. Проглотидлари қалин тузилган, унча тиниқ эмас. Етилган проглотидларнинг эни 8-14 мм, бўйи эса 2,0-6,5 мм, қалинлиги 1,5 мм. Проглотидлараро безлари бўлмайти, проглотидларнинг четки қисми тишчали *M.alba* га ўхшаш цестодлар учради.

Ўзбекистон шароитида сўнгги йилларда олиб борилган тадқиқотларимизда қўйлар ичагидан йиғилган цестодлар орасида морфологик жиҳатдан бир-биридан кескин фарқ қилувчи мониезиялар учради. Уларга қисман тўхталамиз.

Стробиласи 70 см га етнг бўлган вояга етган цестод. Хўжайини 12 ойлик *Ovis aries*. Сколекси қисқа бўйинчасига нисбатан бошқа мониезияларники сингари энли, аммо, бўйинчадан шаклланаётган проглотидлар энига тез ўсади. Масалан, сколексдан 15 см узоқликдаги проглотидлар эни 3,8 мм га бўйи 0,6 мм га, 35 см узоқликдагилари шуларга мос равишда 6,2 ва 0,9 мм га тенг. Стробиласи 40 см га етгач проглотидлар энига бироз қиқариб, бўйига бироз ўсади. Сўнггра яна улар бўйига нисбатан энига кўпроқ ўсади. Шундай қилиб энг сўнгги проглотидларнинг эни 7-7,5 мм га, бўйи 1,1 мм га тенглашади. Етилган сўнгги проглотидларнинг бачадони 4 қиррали ва ноксимон аппаратли тухумлар кўплаб жойлашган. Ушбу цестодни *Moniezia* авлодига мансублиги ва уни *M.expanza*, *M.benedeni*, *M.alba*, *M.autumnalia* лардан морфологик жиҳатдан стробиласининг қисқалиги, проглотидларни бир текис ривожланмаслиги, биологик жиҳатдан эса тез етилиши билан ажралиб туриши, уни мониезиознинг янги тур қўзғатувчиси эканлигини кўрсатиб турибди.

Стробиласи 110 см га тенг цестод. Хўжайини 11 ойлик *Ovis aries*. Унинг бўйинча қисми узунчоқ, дастлаб шаклланаётган проглотидлар унда ҳам энига тез ўсган. Масалан, бўйинчадан 10 см узоқликда жойлашган проглотидлар эни 6 мм га, 20 см дагиларида 9,0 мм га тенг. Холбуки *M.expanza* да ушуб масафодаги проглотидларнинг эни 3,0 мм дан ошмайди. Сколексдан 50 см узоқликдаги проглотидлар эни 10 мм, 80 см дагилари 11 мм, 100 см дагилари 12 мм ни ташкил қилди. Шундан сўнг энг сўнгги проглотидларнинг энига қисқариши кузатилди ва у 10 мм ни ташкил қилди. Проглотидлар бўйи эса 0,7-0,8 мм дан ошмади. Ушбу цестоднинг бачадонида туухмларнинг шакллална бошлаши кузатилди. Шундай қилиб ушуб цестод ҳам биологик жиҳатдан тез ўсиши ва вояга етабошлаши билан, бошқа тур мониезиялардан кескин фарқ қилади.

Стробиласининг узунлиги 120 см га тенг, вояга етган цестод. Хўжайини 5 ойлик *Ovis aries*. Унинг бўйинчаси жуда қисқа, тез ўсувчан, проглотидлари бир текисда ривожланувчи, сўнгги проглотидларнинг эни 14 мм га, бўйи 1,2 мм га тенг паразит. Унинг бачадонида *M.expanza* га ўхшаш уч қиррали тухумлар етилган. Ушбу тур цестод ҳам биологик жиҳатдан тез ўсиши ва етилиши билан *Moniezia* авлодига мансуб бўлган бошқа цестодлардан кескин ажралиб туради.

Стробиласининг узунлиги 195 см га тенг цестод. Хўжайини *Ovis aries*. Бўйинчаси мониезияларникига ўхшаш жуда қисқа, дастлабки проглотидлари энига тез ўсади, сўнгра қисқаради, бўйига эса ўсади ва шу тариқа занжирсимон шаклга келади. Бундай проглотидларга эга бўлган цестодларда одатда тухум эмас, балки пиллалар пайдо бўлади, лекин ушуб цестоднинг сўнгги проглотидларида етилган тухумлар учради.

Мониезиози кўзғатувчиларига тегишли бундай рўйхатни янада давом эттириш мумкин, чунки ҳозирда фанда 14 турга оид мониезия турлари мавжуд. Уларни 10 турини ёввойи жуфт туёкли ўтхўр ҳайвонларда паразитлик қилиши аниқланган. Уларга Германияда топилган *Moniezia species* (Koch, 1942) ни, Канадада аниқланган *Moniezia species* (Cameron, 1943) ни, Россия ҳудудида топилган *Moniezia rangiferina* Kolmakov, 1938, *Moniezia baeri* Skrjabin, 1931, *Moniezia taimericana* Semenova, 1966 ва бошқаларни, Қирғизистонда рўйхатга олинган *Moniezia species* (Massino et Almidova, 1949) ларни кўрсатиш мумкин. Лекин бизга тегишли адабиётларда уларнинг кўпчилигининг морфологияси ёритилмаган. Фақат улар орасида 3 та тур тўғрисида баъзи маълумотлар мавжуд. Масалан, *M.rangiferina* нинг стробиласининг узунлиги 5-10 м, эни 12-18 мм, бўғинлараро безлари халқасимон, улар бўғинларнинг четида 12-28 тадан жойлашган. Бачадони юмалоқ шаклда, тухумлари ноксимон аппаратга эга. Ушбу цестод *M.expanza* га жуда ҳам яқин ҳисобланади.

Бизларнинг тадқиқотларимиз натижаларига кўра Ўзбекистон шароитида мониезиоз кўзғатувчилари *M.expansa* ва *M.benedeni* лар билан қўйларнинг зарарланиши эрта баҳордан ўтган йил тупроқ каналарида қишлаган инвазия ҳисобига бошланади, кейинчалик унга ушбу йилдаги инвазия қўшилади. Ёзда мониезиялар билан зарарланиш бирмунча пасаяди, аммо у турли иқлим-географик зонада ҳар хил даражада кузатилади, кузда намгарчиликнинг ошиши инвазияланишни қайта кучайишига олиб келади, кўпчилик йилларда (узок муддатли қаҳротон қишдан ташқари) қишнинг айрим ой ёки кунларида мониезиялар билан зарарланиш қайтарилиб турилади. Яна шуни таъкидлаш муҳимки, ҳар бир зонада *M.expansa* ва *M.benedeni* ларнинг алоҳида ҳамда биргаликда учрайдиган ҳудудлари (ўчоқлари) мавжуд. Самарқанд вилоятининг айрим туманлари ҳудудида *M.expansa* нинг, бошқа бир ҳудудида *M.benedeni* нинг алоҳида ўчоқларини мавжудлиги аниқланди. Самарқанд вилоятининг

тоғолди-тоғ худудида қўйларда ҳар иккала тур мониезияларни парзитлик қилиши, улар орасида *M.expansa* нинг бирмунча устун туриши, чўл-яйлов худудида эса кучли мониезиоз эпизоотиясини *M.benedeni* устунлигида ўтиши қайд қилинди. Аралаш ҳолда кечадиган мониезиозда у ёки бу цестод турларини бир-биридан устунлик қилиши улар билан қўйларнинг зарарланиш даражасига, сонига, яйлов ва ўтлоқларнинг ҳажмига, сифатига ва бошқа экологик омилларга боғлиқ.

Юқоридаги маълумотлардан кўришиб турибдики, МХД худудида орибатид каналарининг экологияси бўйича адабиётларда турлича, ҳатто, бир-бирига зид бўлган айрим маълумотлар ҳам мавжуд. Улардан энг муҳими ушбу ўргимчаксимонларнинг фаолиятига намлик ва ҳароратнинг ижобий таъсир қилишидир. Орибатид каналари тупроқ эрозиясида ва унинг унумдорлигини оширишда муҳим рол ўйнайди.

Хулоса. Тадқиқотларимизда қўйлар орасида мониезиоз кенг тарқалган цестодоз касалликлардан бўлиб, унинг кўзгатувчиларининг ривожланиш тараққиёти, оралик хўжайинларининг биоэкологиясига оид илмий маълумотлар таҳлил қилинди. Мониезияларни йилнинг ҳар бир мавсумида учратиш мумкин. Ўзбекистон худудида *M.expansa*, *M.benedeni* лардан ташқари қўй ва эчкиларда *O.aries* ва *C.hircus* тез етилувчанлиги стробиласининг қисқалиги ва бошқа айрим морфологик хусусиятлари билан ажралиб турувчи мониезиоз кўзгатувчиларининг турларнинг мавжудлигидан далолат беради. Холбуки, адабиёт маълумотларида қўйларнинг ёшига кўра ва турли климато-географик зоналар бўйича ҳам мониезияларнинг инвазия экстенсивлик ва инвазия интенсивлик даражаси турлича эканлиги қайд қилинган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Азимов Ш.А. Фасциозезы и аноплацефалитозы овец и крупного рогатого скота. Ташкент «Фан», 1974. -214 с.
2. Азимов Д.А., Гехтин В.И., Зимин Ю.М., Дадаев С. Гельминты животных юга Узбекистана. Ташкент «Фан», 1978, -С. 43-60.
3. Джабборов Ш.А. Разработка и внедрение новых антгельминтно-солевых смесей против гельминтозов овец. //Автореф.канд.дисс., Самарканд, 2005. – 18 с.
4. Кузнецов М.И. Аноплацефалитозы жвачных животных. //Автореф. канд. дисс., Москва, 1967. -45 с.
5. Курбанов С. Гельминты коз в Узбекистане. //Автореф.канд.дисс., М. 1975. – 20 с.
6. Назарова С.А. Орибатиды пустынно-пастбищной зоны Узбекистана и их значение в эпизоотологии мониезиоза овец. //Автореф.канд.дисс., Самарканд, 1967, -16 с.

7. Потемкина В.А. Мониезиозы жвачных животных. Москва, «Колос», 1965, -263 с.

8. Темуров У. Влияние почвы на распространение, сезонную динамику и преимагинальное развитие возбудителей мониезиоза овец. //Дисс.канд.вет.наук, Самарканд, 1997. -120с.

9. Хаитов Р.Х. Эпизоотология анопцефалитозов овец в Самаркандской области. //Дисс.канд.вет.наук, Самарканд, 1953, -118с.

10. Kurbanov Sh.Kh., Salimov B.S. Pathogens of intestinal cysts of sheep, their epizootology, diagnosis and profilactics. //Asian Journal of Multidimensional Research. India, 2020. -№2, -Pn. 56-62 (ISSN: 2278-4853.SJIF 2020=6.882).

11. Daminov, A. S., Kurbonov, A. X., Achilov, S. A., & Toyloкова, M. S. (2024). Treatment and Prevention Measures for Anoplocephaliosis of Sheep and Goats. *Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education* (2994-9521), 2(4), 547-551.